

Boletim Técnico-Científico Insecta

Volume 3 | Número 4
2023

ISSN: 2763-6887

Publicação do Grupo de Pesquisa Insecta do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Sobre os Autores:

Nadison Barbosa Santana é Graduando em Agronomia/UFRB.

Emmanuel Emydio Gomes Pinheiro é Médico Veterinário/UFRB, Mestre em Ciência Animal nos Trópicos/UFBA e Doutorando em Ciências Agrárias/UFRB.

Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva é Engenheira Agrônoma, Mestre e Doutora em Ciências Agrárias/UFRB.

Carlos Alfredo Lopes de Carvalho é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências Agrárias/UFBA e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

MANEJO DE PLANTAS INFESTANTES EM APIÁRIOS

Nadison Barbosa Santana
Emmanuel Emydio Gomes Pinheiro
Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12090318>

Cruz das Almas – Bahia – Brasil

**Sobre o Grupo de
Pesquisa Insecta:**

Ao longo da trajetória do GPI, particularmente da primeira década (UFBA: 1992-2001) e meados da segunda década (UFBA: 2002-2005 e UFRB: 2005-2011), os pesquisadores do Insecta estabeleceram parcerias com diferentes pesquisadores de diversas instituições. Autorias e coautorias em artigos científicos, capítulos de livros, livros, além de participações em bancas examinadoras, projetos de pesquisa e extensão, com ou sem financiamento, e diversas formas de participação em eventos, formaram o lastro de ações nesse período. Acrescentam-se aos nomes de Antônio Nascimento (Embrapa), Augusta Moreti (IZ/SP), Edilberto Giannotti (UNESP), Jacques Delabie (CEPLAC), Luciano Queiroz (UEFS), Luis Marchini (ESALQ/USP), Max Menezes (CEPLAC), Monika Barth (FIOCRUZ/RJ), Nilton Sanches (Embrapa) e Nivar Gobbi (UNESP, citados no v.1, n.4 de 2021, os nomes de Albino Sakakibara (UFPR), Ana Cristina Soares (UFBA-UFRB), Ana Cristina Velo Loyola Dantas (UFBA-UFRB), Ana Maria Waldschmidt (UESB), Antônio Augusto Oliveira Fonseca (UFBA-UFRB), Blandina Felipe Viana (UFBA), Breno Freitas (UFC), Cândida Maria Aguiar (UEFS), Carlos Lêdo (Embrapa), Celso Martins (UFPB), Clóvis Peixoto (UFBA-UFRB), Darcet Souza (UFPI), David Roubik (Smithsonian Instituto), Edilson Divino Araújo (UNIT- UFS), Favízia Freitas (UFBA), Fernando Zanella (UFPB); Francisco de Assis Ribeiro dos Santos (UEFS), Gislene Almeida Carvalho-Zilse (INPA), Hélcio Gil-Santana (FIOCRUZ/RJ), Kátia Gramacho (UFERSA), Lídia Barreto (UNITAL), Maria Aparecida Castelani (UESB), Maria Angélica Pereira Costa (UFBA_UFRB), Marilene Fanceli (Embrapa), Mauro Ramalho (UFBA), Patrícia Vit (ULA), Rômulo Carvalho (Embrapa), Simone Alves (UFRB) e Vera Imperatriz Fonseca (USP).

Apresentação O Boletim Técnico Científico Insecta tem por objetivo divulgar técnicas e informações científicas de aplicação na entomologia e áreas afins, de maneira clara e objetiva, contribuindo para suprir lacunas da literatura brasileira ou ampliando as informações disponíveis sobre temas específicos, focando no estudo dos insetos, seus produtos ou nas suas relações com outras áreas do conhecimento.

Pretende-se colaborar na divulgação de técnicas e ferramentas que ajudem na execução de ensaios técnicos e científicos, assim como, revisões e impressões sobre temas específicos da entomologia e áreas correlatas.

Neste número é abordado o tema MANEJO DE PLANTAS INFESTANTES EM APIÁRIOS, uma importante contribuição para os interessados no desenvolvimento da pesquisa e manejo de abelhas.

Conselho Editorial

MANEJO DE PLANTAS INFESTANTES EM APIÁRIOS

Nadison Barbosa Santana¹, Emmanuel Emydio Gomes Pinheiro², Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva³ & Carlos Alfredo Lopes de Carvalho⁴

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12090318>

¹ Discente do Curso de Agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0003-2976-2650>

² Discente do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0002-6302-2085>

³ Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Insecta, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0001-8275-4575>

⁴ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0002-3306-3003>

*Autor correspondente: nadisonsantana@aluno.ufrb.edu.br

Resumo: O manejo de plantas infestantes em apiários desempenha um papel crucial na proteção das colônias de abelhas contra a entrada de pragas. Embora algumas plantas infestantes possam ter benefícios em circunstâncias específicas, sua presença no entorno das colmeias apresenta desafios para os apicultores. Os métodos tradicionais de controle, frequentemente não são sustentáveis e podem causar danos às abelhas. Assim, esta revisão explora os impactos das plantas infestantes e investiga alternativas de manejo.

Palavras-chaves: Apicultura; Manejo de apiário; Saúde das abelhas.

Abstract: The management of weedy plants in apiaries plays a crucial role in protecting bee colonies against the entry of pests. Although some weeds may have benefits in specific circumstances, their presence around hives presents challenges for beekeepers. Traditional control methods are often unsustainable and can cause harm to bees. Therefore, this review explores the impacts of weeds and investigates management alternatives.

Key words: Beekeeping; Apiary management; Bee health.

As abelhas são insetos-chaves para a manutenção de comunidades vegetais e de animais, uma vez que estão diretamente associadas com o serviço ecossistêmico da polinização. A ação desses insetos na busca de alimento, na maioria das vezes, resulta na formação de frutos e de sementes de qualidade. Além da possibilidade de manejar as abelhas para a polinização dirigida em diferentes cultivos e do papel estratégico desses insetos na manutenção da vegetação natural, algumas espécies podem ser exploradas tecnicamente, visando os produtos e subprodutos das colônias (OSTERMAN et al., 2021). De forma particular, as abelhas sociais podem ser criadas em colmeias que permitem a exploração de produtos como mel, pólen, própolis, geleia real, apitoxina, gerando renda e melhorando a qualidade de vida dos produtores rurais (PAPA et al., 2022).

Apesar da sua importância estratégica no contexto da sustentabilidade, essas abelhas estão sujeitas a diferentes estressores químicos e biológicos. Entre os biológicos, uma série de microrganismos e de macroorganismos podem impactar a saúde das abelhas, como bactérias, vírus, formigas e cupins. Estes dois últimos macros organismos podem destruir a colônia e a estrutura física da colmeia, causando sérios prejuízos ao produtor. Uma maneira de minimizar e

até mesmo controlar os efeitos desses insetos é manter a área onde as colmeias são instaladas livre de plantas infestantes (EKE; IBEKWE; UWALAKA, 2021; REIS; PINHEIRO, 2011).

Embora chamadas de infestantes, nenhuma planta é intrinsecamente prejudicial, uma vez que as condições locais e temporais determinam se as plantas são desejadas ou indesejadas em determinada área (LORENZI, 2008; PITELLI, 2015). Em certas circunstâncias, plantas denominadas infestantes podem até ter efeitos positivos, como na cobertura do solo, melhorando aspectos químicos, físicos e biológicos, e servindo de alimento para animais (AGUIAR et al., 2022).

A presença plantas indesejadas no ambiente apícola ocorre quando essas plantas entram em contato com os cavaletes de sustentação das colmeias, facilitando o acesso de formigas e cupins nas colônias. Além disso, o excesso de vegetação nas linhas de acesso às colmeias pode obstruir o caminho do apicultor, ocasionando esforço, perda de tempo e riscos de acidentes.

Os métodos normalmente utilizados no manejo de plantas infestantes em apiários e seu entorno são por meio de capina manual, capina motorizada e até mesmo, em alguns casos, o uso de herbicidas. Esses métodos quase sempre não permitem uma estratégia de manejo sustentável. A utilização de controle manual ou mecânico, seja por meio de enxadas ou ferramentas mecanizadas, pode provocar irritação nas abelhas e exigir um esforço físico adicional por parte dos apicultores. E o controle químico, realizado por meio do uso de herbicidas, pode ter impactos negativos em diversos aspectos da vida das abelhas e no meio ambiente (BELSKY; JOSHI, 2020).

Neste estudo são apresentadas informações sobre aspectos das plantas infestantes e diferentes métodos alternativos para o manejo no apiário.

Abelhas na agropecuária

A polinização mediada por animais é o processo ecofisiológico mais importante durante a produção de muitas culturas de frutas e vegetais (DRUMMOND, 2021). Essas culturas incluem tanto espécies de plantas com flores silvestres quanto culturas agrícolas, sendo os insetos, particularmente as abelhas, os principais polinizadores (MALLINGER et al., 2019; WOLOWSKI et al., 2019). Dessa forma, os serviços de polinização são cruciais para a produção de alimentos, conservação da biodiversidade e integridade dos ecossistemas (OGUH et al., 2021). Assim, a contribuição dos polinizadores para a nutrição humana é significativa, uma vez que muitas culturas dependentes de polinizadores são conhecidas como fontes de micronutrientes essenciais (CHAPLIN-KRAMER et al., 2014).

Os benefícios econômicos da polinização foram avaliados em aproximadamente US\$ 577 bilhões em escala global (POTTS et al., 2016). As abelhas desempenharam um papel

fundamental nesse cenário, sendo responsáveis por mais de 90% da polinização das 107 principais culturas cultivadas em todo o mundo (KLEIN et al., 2007; POTTS et al., 2016).

No Brasil, ainda há pouca pesquisa sobre o valor econômico da polinização. No entanto, a parceria entre a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) e a Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador (REBIPP) publicou o 1º Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores e Produção de Alimento no Brasil. O estudo destaca a notável dependência da agricultura brasileira em relação aos polinizadores, especialmente as abelhas. De um total de 289 plantas avaliadas, 91 foram avaliadas quanto à sua dependência da polinização. Dessas, 69 plantas apresentaram algum grau de dependência, com 32 consideradas essenciais (com aumento de 90% a 100% na produção com polinização), 22 com alta dependência (40% a 90% de aumento), 9 com dependência modesta (10% a 40% de aumento) e 6 com pouca dependência (0% a 10% de aumento) na produção com polinização (WOLOWSKI et al., 2019).

A existência de apiários e meliponários nas proximidades da plantaçãõ desempenha um papel importante no estímulo à polinização das culturas que dependem direta ou indiretamente de polinizadores, incrementando a produtividade agrícola, como também beneficia a flora natural do entorno (OSTERMAN et al., 2021). Além disso, a criação de abelhas proporciona a diversificação de fonte de renda por meio da produção e comercialização de produtos e subprodutos das colmeias (LUO et al., 2021). Esses benefícios da criação de abelhas estão alinhados com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, nos quais as abelhas contribuem potencialmente para 15 dos 17 ODS, em no mínimo 30 metas dos ODS (PATEL et al., 2021).

Plantas infestantes

As plantas infestantes são espécies pioneiras, altamente agressivas e mais competitivas em ambientes indesejáveis. Diversos são os termos empregados na literatura brasileira, tais como planta daninha, plantas invasoras, plantas voluntárias, plantas espontâneas, ervas daninhas, ou ainda, termos mais populares como mato, entre outros tantos (SILVA et al., 2021).

O termo planta espontâneo tem ganhado destaque nos estudos sobre o manejo das comunidades de plantas infestantes em ambientes agroecológicos. Embora que, muitas das espécies pertencentes ao grupo são consideradas como indesejadas, também apresentam características úteis para seres humanos (TRINDADE; SANTOS; GURGEL, 2022). Essa abordagem visa aprimorar a compreensão do papel biológico e ecológico da comunidade infestante no contexto agrícola, bem como suas interações com outras áreas agrônômicas posteriormente, pretende-se utilizar esse conhecimento de forma racional na elaboração de

estratégias para o manejo sustentável. Diversas espécies vegetais são reconhecidas por sua capacidade de causar interferência ou prejuízos significativos na agricultura (LORENZI, 2008; 2011; MOREIRA; BRAGANÇA, 2011). Entretanto, muitas espécies podem oferecer potencial como recursos alimentares para insetos, incluindo as abelhas. Diversas espécies de plantas são registradas como fonte de néctar pólen e resina tanto como principais visitantes as abelhas (NASCIMENTO et al., 2021; 2022).

Pragas das colônias de abelhas

Todos os seres vivos estão sujeitos a serem infestados ou atacados por seus inimigos naturais, e as abelhas do gênero *Apis* não fogem a essa regra. As mesmas podem ser afetadas por várias pragas e doenças, incluindo ácaros, vírus, bactérias e fungos, sendo que, a depender da carga de doenças infecciosas e seus agentes, pode ocasionar perda total da colônia (BRASIL, 2023; HRISTOV et al., 2020).

Insetos-praga pertencentes às ordens Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Isoptera e Hymenoptera são conhecidos como pragas de abelhas manejadas (KYLE, 2021; SARWAR, 2016). Entretanto, as formigas (Hymenoptera: Formicidae) pertencente a própria ordem das abelhas é considerada pragas comuns de abelhas manejadas (KERN, 2017; PAYNE et al., 2020; RUIZ; BENÍTEZ, 2020; SARWAR, 2016).

A presença de formigas no entorno das colônias normalmente está relacionada aos seus diversos hábitos alimentares, compostos principalmente por carboidratos, lipídios e proteínas (BACCARO et al., 2015; FOWLER et al., 1991). Dependendo da espécie presente na área, elas podem ser predadoras de abelhas e crias, ocasionando a perda da colônia (KERN, 2017; RUIZ; BENÍTEZ, 2020; SARWAR, 2016). Em outra situação, a interação de formigas em ambiente apícola pode aumentar a quantidade de vírus dentro do apiário, o que pode afetar a saúde das abelhas (CELLE et al., 2008; PAYNE et al., 2020). No entanto, nem todas as espécies de formigas presentes em apiários e meliponários são prejudiciais às abelhas, havendo casos de relação mutualista (RUIZ; BENÍTEZ, 2020).

A presença de formigas em apiários pode ocorrer por diversos meios, sendo um deles as relações de mutualismo entre plantas presentes na área e as formigas, influenciadas pela provisão de abrigo ou recursos alimentares pelas plantas, como ninhos ou néctar extrafloral, em troca dos serviços ecológicos prestados por esses insetos, como a defesa das plantas contra herbívoros (CAGNOLO; TAVELLA, 2015; OLIVEIRA et al., 2021).

As plantas que oferecem recursos às formigas são conhecidas por plantas mirmecófitas, sendo que algumas delas possuem nectários extraflorais (NEF). As plantas mirmecófitas, sem

NEF, geralmente oferecem às formigas proteção, abrigos e/ou fontes de alimento (DEJEAN et al., 2017). Por outro lado, as plantas com NEF geralmente disponibilizam apenas o néctar, substância rica em carboidratos (NOGUEIRA et al., 2015). A manutenção de plantas infestantes próxima à colmeia pode favorecer a presença de pragas no apiário, além de potencialmente facilitar o acesso ao interior das colmeias (KERN, 2017).

Controle de plantas infestantes nas áreas do apiário

Na apicultura, assim como em outras atividades agropecuárias, o manejo adequado desempenha um papel fundamental na garantia da produtividade e na segurança das abelhas e dos apicultores. Os apicultores devem regularmente inspecionar suas colmeias para verificar a saúde das abelhas, a presença de doenças ou pragas, a disponibilidade de alimento e o desenvolvimento da colônia (BRASIL, 2023).

O controle de plantas infestantes em um apiário é importante para a implementação de diferentes práticas apícolas e a proteção das colmeias contra pragas. Particularmente o controle é ainda mais importante no entorno do suporte de sustentação das colmeias (cavaletes), de forma a evitar obstrução na linha de voo das abelhas, assim como prevenir ou dificultar a incidência de insetos-praga (EKE; IBEKWE; UWALAKA, 2021; KERN, 2017; KYLE, 2021; REIS; PINHEIRO, 2011).

Neste contexto, diferentes métodos podem ser utilizados para o controle de plantas infestantes, como métodos físico, mecânico, cultural, biológico e alelopatia (OLIVEIRA; BRIGHENTI, 2018; SAUSEN et al., 2020). Desses métodos, os mais comumente utilizados na limpeza e manutenção de apiários são os métodos mecânicos manuais e motorizados, além do controle químico.

A capina manual tem sido o método mais comum para a supressão de plantas infestantes nos apiários. Contudo, considerando o desconforto do uso do equipamento de proteção individual (EPI) apícola, somado ao uso da fumaça para minimizar o comportamento defensivo das abelhas, quase sempre se torna uma das atividades mais desgastante para o apicultor no manejo do apiário.

A alternativa do uso de ferramentas motorizadas torna o serviço da capina mais rápido, contudo é mais oneroso para o apicultor e irritam mais as abelhas, que geralmente intensifica a defesa das suas colônias, ferroadando o EPI, levando ao aumento da mortalidade das abelhas. Devido ao ferrão farpado das abelhas, uma vez utilizado no processo da ferroadada, a operária termina por morrer ao tentar retraindo o ferrão, que fica preso no EPI com parte do seu intestino.

Certamente o método mais eficiente de controle das plantas infestantes é o método químico, por meio de herbicidas. No entanto, essas substâncias podem contaminar o apicultor, matar ou causar efeitos subletais às abelhas. Dessa forma, métodos alternativos devem ser avaliados, buscando de forma a reduzir ou controlar a população das plantas infestantes no apiário, particularmente nas bases dos cavaletes de sustentação das colmeias.

Métodos alternativos com uso de substâncias supressoras de crescimentos de plantas

Dentre os métodos alternativos para o controle das populações de plantas infestantes existem àqueles que utilizam substâncias supressoras da vegetação, como o sal de cozinha, a bora de café, a cal e o gesso.

Sal

Cloreto de sódio (NaCl), comumente conhecido como sal de cozinha, considerado o tempero mais básico do mundo, que já foi tão valorizado quanto ouro, entretanto, por conta de seu processamento tecnológico em larga escala, tornou-se acessível (CARTWRIGHT, 2019). Sendo uma mistura de alguns componentes: NaCl (cloreto de sódio - o constituinte principal, acima de 99%), KIO₃ (iodato de potássio), além de pequenas quantidades de ferrocianeto de sódio e alumínio silicato de sódio (PEREIRA et al., 2008).

Os constituintes do NaCl são de fundamental importância no organismo humano devido às diversas funções que desempenha para a sua homeostase (MARTELLI, 2014). Desempenhado também papel crucial no metabolismo animal, devido à presença de elementos presentes, cloro e sódio (COSMO; GALERIANI, 2020). Um dos seus elementos, o (Cl) desempenha papel importante na vida vegetal, sendo considerado um dos oito micronutrientes essenciais para desenvolvimento da planta (BATISTA et al., 2018).

Apesar do sódio (Na) não ser considerado elemento de vital importância para o desenvolvimento do vegetal. Existem indícios de que baixas concentrações de sódio (Na) podem desempenhar um papel benéfico em plantas, sendo responsável por estimular o crescimento vegetal em algumas espécies, embora não seja essencial para o metabolismo básico de todas elas, sendo responsável por estimular o crescimento vegetal em algumas espécies (NUNES-DASILVA et al., 2022).

A presença deste sal no solo é conhecida por sódio trocável (Na⁺) responsável por apresentar problemas de permeabilidade. Quando há um acúmulo excessivo de água, resultará no encharcamento da camada superficial do solo, dificultando a germinação das sementes e o desenvolvimento das plantas devido à falta de aeração (GHEYI et al., 2010). Quando absorvido

pela planta, conhecido como estresse salino que resulta no acúmulo de sódio (Na^+) e cloreto (Cl^-) no citosol, eventualmente causando danos consideráveis na célula do vegetal (RAJPUT et al., 2016). Proporciona um desequilíbrio nutricional, o que resultará na diminuição do crescimento da planta e produção de matéria seca (SILVA et al., 2020).

Borra de café

A produção e o consumo de café em escala global geram uma considerável quantidade de resíduos, incluindo a borra de café, que resulta do processo de preparação da bebida de café (JANISSEN; HUYNH, 2018). Este subproduto pode ser originado da produção de café solúvel, fábricas de bebidas e até mesmo de consumo caseiro e de máquinas de café (HOSEINI et al., 2021). Por ser uma alternativa fácil de adquirir, e visando o reaproveitamento deste subproduto, diversos estudos destacam sua potencialidade de reaproveitamento principalmente nas ciências agrárias. O seu uso no solo é conhecido por proporcionar melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (CERVERA-MATA et al., 2021). Quando o composto é utilizado em quantidades reduzidas, beneficia o estado nutricional das plantas, melhorando os níveis de nutrientes (CRUZ et al., 2014).

Contudo, o uso direto da borra de café fresca é conhecido por diminuir a disponibilidade de minerais essenciais para as plantas, o que pode resultar em restrições no crescimento do vegetal (YAMANE et al., 2014; HARDGROVE; LIVESLEY, 2016). Além disso, o uso direto da borra de café fresca pode impactar o crescimento da planta, exercendo influência na germinação das sementes (CIESIELCZUK et al., 2018).

A fitotoxicidade proporcionada por este resíduo tem sido associada à cafeína, taninos e polifenóis e à interação desses compostos com outros, como os ácidos graxos (CERVERA-MATA et al., 2018; CIESIELCZUK et al., 2018). Dessa forma, pode promover o controle parcial de plantas daninhas em campo, apresentando-se como uma alternativa viável e altamente interessante como bioherbicida, permitindo sua adoção na prática da agricultura sustentável (LORENZO et al., 2022).

Cal hidratada

A Cal (ou óxido de cálcio) é uma substância química inorgânica, um óxido de cálcio (CaO), composto mais versáteis do mundo, com inúmeros usos industriais, ambientais e químicos (DOWLING et al., 2015). O termo "cal" é geralmente aplicado para se referir a todos os produtos derivados da calcinação de calcário (SIMONI et al., 2022). A cal virgem é formada durante a

calcinação do calcário e cal hidratada, resultado da hidratação subsequente da cal virgem, quando necessário (DOWLING et al., 2015; SIMONI et al., 2022).

Nas atividades agrícolas é comumente utilizado como calcário, que pode abranger todas as rochas carbonáticas compostas predominantemente por carbonato de cálcio e/ou carbonato de cálcio e magnésio (calcários, dolomitos, mármore entre outros) (BRASIL, 2016). Sua aplicabilidade como corretivo da acidez do solo pode favorecer a disponibilidade de cálcio (Ca) e magnésio (Mg), além de melhorar as propriedades físicas e química do solo (VELOSO, 2020; VARGAS et al., 2019).

No entanto, o efeito do calcário depende de como ele é aplicado e incorporado ao solo. Quando o calcário é incorporado ao solo, ele se distribui de forma mais homogênea e corrige a acidez em todas as camadas (BORTOLANZA; KLEIN, 2016; HAMMERSCHMITT et al., 2021). Isso favorece o desenvolvimento radicular das plantas e aumenta a disponibilidade de nutrientes essenciais (NEINA, 2019). A incorporação do calcário também reduz a compactação do solo e melhora a sua aeração (VELOSO, 2020).

Entretanto, quando o calcário não é incorporado ao solo, ele reage apenas no horizonte superficial, criando um gradiente de pH entre a superfície e as profundidades (VARGAS et al., 2019). Isso pode reduzir a disponibilidade de nutrientes como fósforo, potássio e enxofre, que são pouco móveis no solo (HAMMERSCHMITT et al., 2021). Além disso, o calcário não incorporado pode aumentar os teores de alumínio em profundidades, o que resulta em toxicidade para as plantas (MORTON; MOIR, 2018).

Gesso

A gipsita é um sulfato de cálcio hidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) e originário de fontes minerais, com uma abundante presença na natureza, costuma ser encontrado em associação com a anidrita, um composto desidratado de sulfato de cálcio que apresenta pouca relevância econômica (BRASIL et al., 2020). Normalmente é extraída em várias nações e seus benefícios foram disseminados globalmente (SHIROMA et al., 2016). E tem sido usado como sinônimo de gipsita, gesso agrícola, fosfogesso e gesso propriamente dito (BRASIL et al., 2020).

O gesso é um produto versátil que pode ser utilizado em diversas atividades econômicas, principalmente em uma economia circular (JIMÉNEZ-RIVERO; GARCÍA-NAVARRO, 2020).

Dentro do contexto agrícola é conhecido como gesso agrícola e seu uso como é recomendado para solos alcalinos (TIRADO-CORBALÁ et al., 2019; BRASIL et al., 2020). Tem uma longa história documentada na Europa, remontando aos primórdios do século XVIII (BRASIL et al., 2020). Por ser uma fonte moderadamente solúvel de cálcio (Ca) e enxofre (S) que pode

melhorar o crescimento das plantas, além de promover a redução da dispersão de argilas (RASHMI et al., 2018; BRASIL et al., 2020). Sua aplicação no solo também é conhecida por reduzir a salinidade em solos salinos (ZHANG et al., 2020).

O cenário no qual é cada vez mais necessário buscar técnicas mais sustentáveis para promover a transição agroecológica na agricultura convencional, a possibilidade de uso dessas substâncias, isoladamente ou combinadas, como métodos alternativos para o controle das populações de plantas infestantes, abre novas perspectivas para as práticas de manejo em apiários. Embora ainda há lacunas de estudos, o uso de substâncias supressoras de plantas infestantes no entorno das colmeias possibilita, tanto na facilitação de deslocamento do apicultor entre as colônias de abelhas, como permite a desobstrução da linha de voo das abelhas campeiras e a redução da possibilidade de acesso de pragas ao interior da colmeia, particularmente de formigas e cupins.

Agradecimentos

Aos Consultores *ad hoc* pelas contribuições e sugestões. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 01, pela bolsa concedida à SMPCS. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio dos Processos 406973/2021-0 e 305950/2021-5 e Bolsas de Iniciação Científica (NBS).

Referências Bibliográficas

- AGUIAR, A.C.M.; MENDES, K. F.; BARCELOS JUNIOR, L. H.; SILVA, E. M. G.; SILVA, A. A. Aspectos da biologia e ecofisiologia de plantas daninhas. In: MENDES, K. F.; DA SILVA, A. A. (Org.). **Plantas Daninhas Biologia e Manejo**. 1ed. São Paulo: Oficina de Textos, v. 1, p. 9-39, 2022.
- BATISTA, M.A.; INOUE, T.T.; ESPER NETO, M.; MUNIZ, A.S. Princípios de fertilidade do solo, adubação e nutrição mineral. In: BRANDÃO FILHO, J.U.T.; FREITAS, P.S.L.; BERIAN, L.O.S.; GOTO, R. Hortaliças-fruto [online]. Maringá: **EDUEM**, 2018, pp. 113-162. DOI: 10.7476/9786586383010.0006
- BACCARO, F. B.; FEITOSA, R. M.; FERNANDEZ, F.; FERNANDEZ, I. O.; IZZO, T.J.; SOUZA, J. L. P.; SOLAR, R. Guia para os gêneros de formigas do Brasil. Manaus: **Editora INPA**, v. 388, 2015. DOI: 10.5281/zenodo.32912
- BELSKY, J.; JOSHI, N. K. Effects of fungicide and herbicide chemical exposure on Apis and non-Apis bees in agricultural landscape. **Frontiers in Environmental Science**, v. 8, p. 81, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.00081>
- BORTOLANZA, D. R.; KLEIN, V. A. Soil chemical and physical properties on an Inceptisol after liming (surface and incorporated) associated with gypsum application. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 40, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/18069657rbcS20150377>
- BRASIL, Departamento Nacional de produção mineral. **Sumário Mineral**. Brasília: DNPM, Sumário Mineral, V.36 p. 141, 2016.
- BRASIL, E. C.; LIMA, E. do V.; CRAVO, M. da S. Uso de gesso na agricultura. In: BRASIL, E. C.; CRAVO, M da S.; VIÉGAS, I. J. M. (Org.). **Recomendações de calagem e adubação para o estado do Pará**. 2º ed. Brasília, DF: Embrapa, v., p. 133-146, 2020.

BRASIL, Ministério da Agricultura e Pecuária. **Manual de doenças das abelhas: Boas práticas aplicadas à prevenção, controle e erradicação de doenças das abelhas direcionado ao serviço veterinário oficial.** Departamento de Saúde Animal. Secretaria de Defesa Agropecuária. – Brasília: MAPA/SDA, 2023. Disponível em: <http://192.168.3.118:8080/handle/1/375>

CAGNOLO, L.; TAVELLA, J. The network structure of myrmecophilic interactions. **Ecological Entomology**, v. 40, n. 5, p. 553-561, 2015. DOI: 10.1111/een.12229

CARTWRIGHT, M. The salt trade of ancient West Africa. **Ancient History Encyclopedia**, v. 6, 06 março 2019. Disponível em: <<https://www.worldhistory.org/article/1342/the-salt-trade-of-ancient-west-africa/>>, 2019. Acesso em: 04 de julho de 2023.

CELLE, O.; BLANCHARD, P.; OLIVIER, V.; SCHURR, F.; COUGOULE, N.; FAUCON, J. P. Detection of Chronic bee paralysis virus (CBPV) genome and its replicative RNA form in various hosts and possible ways of spread. **Virus Res.** 133, 280–284. 2008. DOI: 10.1016/j.virusres.2007.12.011.

CERVERA-MATA, A.; PASTORIZA, S.; RUFÍAN-HENARES, J. Á.; PÁRRAGA, J.; MARTÍN-GARCÍA, J. M.; DELGADO, G. Impact of spent coffee grounds as organic amendment on soil fertility and lettuce growth in two Mediterranean agricultural soils. **Archives of Agronomy and Soil Science**, v. 64, n. 6, p. 790-804, 2018. DOI: 10.1080/03650340.2017.1387651

CERVERA-MATA, A.; OLIVEIRA, V.; OLIVEIRA, A.; OLIVEIRA, F.; OLIVEIRA, J.M.; OLIVEIRA, M.; DELGADO, G. Hydrophobicity and surface free energy to assess spent coffee grounds as soil amendment. Relationships with soil quality. **Catena**, v. 196, 2021. DOI: 10.1016/j.catena.2020.104826

CHAPLIN-KRAMER, R.; DOMBECK, E.; GERBER, J. KNUTH, K. A.; MUELLER, N. D.; MUELLER, M.; KLEIN, A. M. Rebecca et al. Global malnutrition overlaps with pollinator-dependent micronutrient production. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 281, n. 1794, p. 20141799, 2014. DOI: 10.1098/rspb.2014.1799

CIESIELCZUK, T.; ROSIK-DULEWSKA, C.; POLUSZYŃSKA, J.; MIŁEK, D.; SZEWCZYK, A.; SLAWIŃSKA, I. Acute toxicity of experimental fertilizers made of spent coffee grounds. **Waste and Biomass Valorization**, v. 9, p. 2157-2164, 2018. DOI: 10.1007/s12649-017-9980-3

COSMO, B. M. N.; GALERIANI, T. M. Minerais na alimentação animal. **Revista Agronomia Brasileira**, v. 4, n. 4, p. 1-9, 17, 2020. DOI: 10,29372/rab202011

CRUZ, R.; MORAIS, S.; MENDES, E.; PEREIRA, J.A.; BAPTISTA, P.; CASAL, S. Improvement of vegetables elemental quality by espresso coffee residues. **Food chemistry**, v. 148, p. 294-299, 2014. DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.10.059

DEJEAN, A.; PETITCLERC, F.; COMPIN, A.; AZÉMAR, F.; CORBARA, B.; DELABIE, J. H.; LEROY, C. Hollow internodes permit a Neotropical understory plant to shelter multiple mutualistic ant species, obtaining protection and nutrient provisioning (myrmecotrophy). **The American Naturalist**, v. 190, n. 5, p. E124-E131, 2017.

DOWLING, A.; O'DWYER, J.; ADLEY, C. C. Lime in the limelight. **Journal of Cleaner Production**, v. 92, p. 13-22, 2015. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.12.047

DRUMMOND, F. Special Issue Pollinator Diversity and Pollination in Agricultural Systems. **Agronomy**, v. 11, n. 6, p. 1075, 2021. DOI: 10.3390/agronomy11061075

EKE, I. A.; IBEKWE, N. H.; UWALAKA, O. A. Principles of Beekeeping. **Agricultural Technology for Colleges**, p. 381, 2021.

FOWLER, H. G.; FORTI, L. C.; BRANDÃO, C. R. F.; DELABIE, J. H. C.; VASCONCELOS, H. L. Ecologia nutricional de formigas. In A. R. Panizzi; J. R. P. Parra (Eds.), **Ecologia nutricional de insetos e suas implicações no manejo de pragas**. pp. 131-223. São Paulo, Brasil: Editora Manole, 1991.

GHEYI, H. R.; DIAS, N. S.; LACERDA, C. F.; GOMES FILHO. Efeitos dos sais no solo e na planta. In: Gheyi H R, Dias N S, Lacerda C F (Orgs.). **Manejo da Salinidade na Agricultura: Estudos básicos e Aplicados**. Fortaleza, INCTSal, v.1, cap. 9: p. 129-141, 2010.

- HAMMERSCHMITT, R. K.; FACCO, D. B.; DRESCHER, G. L.; MALLMANN, F. J. K.; ONO, F. B.; ZANCANARO, L.; Limestone and gypsum reapplication in an oxisol under no-tillage promotes low soybean and corn yield increase under tropical conditions. **Soil and Tillage Research**, v. 214, p. 105165, 2021. DOI: 10.1016/j.still.2021.105165
- HOSEINI, M.; COCCO, S.; CASUCCI, C.; CARDELLI, V.; CORTI, G. Coffee by-products derived resources. A review. **Biomass and Bioenergy**, v. 148, p. 106009, 2021. DOI: 10.1016/j.biombioe.2021.106009
- HRISTOV, P.; SHUMKOVA, R.; PALOVA, N.; NEOV, B. Factors associated with honey bee colony losses: A mini-review. **Veterinary Sciences**, v. 7, n. 4, p. 166, 2020. DOI: 10.3390/vetsci7040166
- HARDGROVE, S. J.; LIVESLEY, E. J. Applying spent coffee grounds directly to urban agriculture soils greatly reduces plant growth. **Urban Forestry & Urban Greening**, v. 18, p. 1-8, 2016. DOI: 10.1016/j.ufug.2016.02.015
- JANISSEN, B.; HUYNH, T. Chemical composition and value-adding applications of coffee industry by-products: A review. **Resources, Conservation and Recycling**, v. 128, p. 110-117, 2018. DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.10.001
- JIMÉNEZ-RIVERO, A.; GARCÍA-NAVARRO, J. Management of end-of-life gypsum in a circular economy. In: **Advances in Construction and Demolition Waste Recycling**. Woodhead Publishing, 2020. p. 69-79. DOI: 10.1016/B978-0-12-819055-5.00005-X
- KERN, W. H. Ant Control in the Apiary. **Ask IFAS – Powered by EDIS**, Florida, ENY-169, p.9, 2017. Disponível em: <http://edis.ifas.ufl.edu/in1181>. Acesso em: 10 de jun de 2023.
- KLEIN, A. M.; VASSIERE, B. E.; CANE, J.; STEFFAN-DEWENTER, I.; CUNNINGHAM, S.; KREMEN, C.; TSCHARNTKE, T. Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 274, n. 1608, p. 303-313, 2007. DOI: 10.1098/rspb.2006.3721
- KYLE, B. Honey Bee Parasites and Pests. In: KANE, T. R.; FAUX, C. M. (Ed.). Honey bee medicine for the veterinary practitioner. John Wiley & Sons, 2021. p. 307-320, 2021. DOI: 10.1002/9781119583417.ch24
- LORENZI, H. **Manual de Identificação e controle de plantas daninhas**. 7ª Ed. Nova Odessa – SP. Instituto Plantarum, 2014.
- LORENZI, H. **Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas**. 4.ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2008.
- LORENZO, P.; GUILHERME, R.; BARBOSA, S.; FERREIRA, A. J.; GALHANO, C. Agri-Food Waste as a Method for Weed Control and Soil Amendment in Crops. **Agronomy**, v. 12, n. 5, p. 1184, 2022. DOI: 10.3390/agronomy12051184
- LUO, X.; DONG, Y.; GU, C.; ZHANG, X.; MA, H. Processing technologies for bee products: An overview of recent developments and perspectives. **Frontiers in Nutrition**, v. 8, p. 727181, 2021. DOI: 10.3389/fnut.2021.727181
- MALLINGER, R. E.; FRANCO, J. G.; PRISCHMANN-VOLDSETH, D. A.; PRASIFKA, J. R. Annual cover crops for managed and wild bees: Optimal plant mixtures depend on pollinator enhancement goals. **Agriculture, ecosystems & environment**, v. 273, p.107-116, 2019. DOI: 10.1016/j.agee.2018.12.006
- MARTELLI, A. Redução das concentrações de cloreto de sódio na alimentação visando a homeostase da pressão arterial. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, p. 428-436, 2014. DOI: 10.5902/2236117012486
- MORTON, J. D.; MOIR, J. L. Soil aluminium toxicity in New Zealand pastoral farming – a review. **Journal of New Zealand Grasslands**, p. 129-136, 2018. DOI: 10.33584/jnzg.2018.80.318
- MOREIRA, H. D. C.; BRAGANÇA, H. B. N. Manual de identificação de plantas infestantes. Campinas – São Paulo: **FMC Agricultural Products**, 1017 p, 2011.
- NEINA, D. The role of soil pH in plant nutrition and soil remediation. **Applied and Environmental Soil Science**, v. 2019, p. 1-9, 2019. DOI: 10.1155/2019/5794869
- NASCIMENTO, A. S.; MACHADO, C. S.; SODRÉ, G. da S.; CARVALHO, C. A. L. Registro fotográfico de plantas visitadas por abelha - Parte I. Recife: **Even3 Publicações**, v. 1. 392p., 2021. DOI: 10.29327/545907

- NASCIMENTO, A. S.; MACHADO, C. S.; SODRÉ, G. da S.; CARVALHO, C. A. L. Registro fotográfico de plantas visitadas por abelhas - Parte II. Recife: **Even3 Publicações**, v.1. 320p., 2022. DOI: 10.29327/576107
- NOGUEIRA, A.; REY, P. J.; ALCANTARA, J. M.; FEITOSA, R. M.; LOHMANN, L. G. Geographic mosaic of plant evolution: extrafloral nectary variation mediated by ant and herbivore assemblages. **PLoS One**, v. 10, n. 4, p. e0123806, 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0123806
- NUNES DA SILVA, M.; MACHADO, J.; OSORIO, J.; DUARTE, R.; SANTOS, C. S. Non-Essential Elements and Their Role in Sustainable Agriculture. **Agronomy**, v. 12, n°. 4, p. 888, 2022. DOI: 10.3390/agronomy12040888
- OGUH, C. E.; OBIWULU, E. N. O.; UMEZINWA, O. J.; AMEH, S. E.; UGWU, C. V.; SHESHI, I. M. Ecosystem and ecological services; need for biodiversity conservation-a critical review. **Asian Journal of Biology**, v. 11, n. 4, p. 1-14, 2021. DOI: 10.9734/ajob/2021/v11i430146
- OLIVEIRA, F. M.; CÂMARA, T.; DURVAL, J. I.; OLIVEIRA, C. L.; ARNAN, X.; ANDERSEN, A. N.; RIBEIRO, E. M. S.; LEAL, I. R. Plant protection services mediated by extrafloral nectaries decline with aridity but are not influenced by chronic anthropogenic disturbance in Brazilian Caatinga. **Journal of Ecology**, v. 109, n. 1, p. 260-272, 2021. DOI: 10.1111/1365-2745.13469
- OLIVEIRA, M.F.; BRIGHENTI, A.M. **Controle de plantas daninhas: métodos físico, mecânico, cultural, biológico e alelopatia**. 1 ed. Brasília-DF: Embrapa, 2018.
- OSTERMAN, J.; AIZEN, M. A.; BIESMEIJER, J. C.; BOSCH, J.; HOWLETT, B. G.; INOUE, D. W.; JUNG, C.; MARTINS, D. J.; MEDEL, R.; PAUW, O.; SEYMOUR, C. L.; ROBERT J. P.; PAXTON, R. J. Global trends in the number and diversity of managed pollinator species. **Agriculture, Ecosystems & Environment**, v. 322, p. 107653, 2021. DOI: 10.1016/j.agee.2021.107653
- PAPA, G.; MAIER, R.; DURAZZO, A.; LUCARINI, M.; KARABAGIAS, I. K.; PLUTINO, M.; BIANCHETTO, E.; AROMOLO, R.; PIGNATTI, G.; AMBROGIO, A.; PELLECCCHIA, M.; NEGRI, I.; The honey bee *Apis mellifera*: An insect at the interface between human and ecosystem health. **Biology**, v. 11, n. 2, p. 233, 2022. DOI: 10.3390/biology11020233
- PATEL, V.; PAULI, N.; BIGGS, E.; BARBOUR, L.; BORUFF, B. Why bees are critical for achieving sustainable development. **Ambio**, v. 50, p. 49-59, 2021. DOI: 10.1007/s13280-020-01333-9
- PAYNE, A. N.; PASTOR, T.F.; RANGEL, J.; The detection of honey bee (*Apis mellifera*) associated viruses in ants. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 2923, 2020. DOI: 10.1038/s41598-020-59712-x
- PEREIRA, A. V.; BELINSKI, A.C.; VALUS, N.; BELTRAME, F. L. Avaliação da qualidade de amostras comerciais de sal de cozinha. **Iniciação Científica Cesumar**, v. 10, n. 2, p. 97-101, 2008.
- PITELLI, R. A. O termo planta-daninha. **Planta daninha**, v. 33, p. 622-623, n.3, p. 1-2, jul./set., 2015. DOI: 0.1590/S0100-83582015000300025
- POTTS, S. G.; IMPERATRIZ-FONSECA, V.; NGO, H. T.; AIZEN, M. A.; BIESMEIJER, J. C.; BRISA, T. D.; VANBERGEN, A. J. Safeguarding pollinators and their values to human well-being. **Nature**, v. 540, n. 7632, p. 220-229, 2016. DOI:10.1038/nature20588
- RAJPUT, V.D.; MINKINA, T.; YANING, C.; SUSHKOVA, S.; CHAPLIGIN, V.A.; MANDZHIEVA, S. A review on salinity adaptation mechanism and characteristics of *Populus euphratica*, a boon for arid ecosystems. **Acta Ecológica Sinica**, v. 36, n. 6, p. 497-503, 2016. DOI: 10.1016/j.chnaes.2016.08.001
- RASHMI, I.; MINA, B. L.; KULDEEP, K.; ALI, S.; KUMAR, A.; KALA, S.; SINGH, R. K.; Gypsum-an inexpensive, effective sulphur source with multitude impact on oilseed production and soil quality-A review. **Agricultural Reviews**, v. 39, n. 3, p. 218-225, 2018. DOI: 10.18805/ag. R – 1792
- REIS, V. D. A.; PINHEIRO, R. S. **Fundamentos para o desenvolvimento seguro da apicultura com abelhas africanizadas**. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2011. 31 p. (Documentos / Embrapa Pantanal, 1517-1981; 118) - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2011.

RUIZ, G. B.; BENÍTEZ, A. M. Diversity of ants (Hymenoptera: Formicidae) inside and outside hives of the western honey bee *Apis mellifera* L. (Hymenoptera: Apidae), Jujuy, Argentina. **Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences**, v. 36, n. 1, p. 44-51, 2020. DOI: 10.29393/chjaas36-1d40001

SARWAR, M. Insect pests of honey bees and choosing of the right management strategic plan. **International Journal of Entomology Research**, v. 1, n. 2, p. 16-22, 2016.

SAUSEN, D.; MARQUES, L.P.; BEZERRA, L.O.; SILVA, E.S.; CANDIDO, D. Biotecnologia aplicada ao manejo de plantas daninhas. **Brazilian Journal of Development**, v.6, n.5, p.23150-23169, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n5-027

SILVA, M. O.; VELOSO, C. L.; NASCIMENTO, D. L.; OLIVEIRA, J.; PEREIRA, D.F.; COSTA, K.D.S. Indicadores químicos e físicos de qualidade do solo. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 47838- 47855, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n7- 431

SIMONI, M.; WILKES, M. D.; BROWN, S.; PROVIS, J. L.; KINOSHITA, H.; HANEIN, T. Decarbonising the lime industry: State-of-the-art. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 168, p. 112765, 2022. DOI: 10.1016/j.rser.2022.112765

SILVA, A. F. M.; GIRALDELI, A. L.; SILVA, G. S.; ARAUJO, L. S.; ALBRECHT, A. J. P.; ALBRECHT, L. P.; VICTORIA FILHO, R. Introdução à ciência das plantas daninhas. In: Arthur Arrobas Martins Barroso; Afonso Takao Murata. (Org.). **Matologia: estudos sobre plantas daninhas**. 1ed.Jaboticabal, SP: Fábrica da Palavra, p. 7-37, 2021.

SHIROMA, L.; CAMARINI, G.; BERALDO, A. L.; Effect of wood particle treatment on the properties of gypsum plaster pastes and composites. **Revista Matéria**, v. 21, p. 1032-1044, 2016. DOI: .1590/S1517-707620160004.0095

TIRADO-CORBALÁ, R.; SLATER, B. K.; DICK, W. A.; BIGHAM, J.; MUÑOZ-MUÑOZ, M.; Gypsum amendment effects on micromorphology and aggregation in no-till Mollisols and Alfisols from western Ohio, USA. **Geoderma Regional**, v. 16, p. e00217, 2019. DOI: 10.1016/j.geodrs.2019.e00217

TRINDADE, J. R.; SANTOS, J. U. M. dos.; GURGEL, E. S. C. Studies with spontaneous plants in Brazil: a review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 7, p. e14111729700, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.29700

VARGAS, J. P. R.; SANTOS, D. R.; BASTOS, M. C.; SCHAEFER, G.; PARISI, P. B. Application forms and types of soil acidity corrective: Changes in depth chemical attributes in long term period experiment. **Soil and Tillage Research**, v. 185, p. 47-60, 2019. DOI: 10.1016/j.still.2018.08.014

VELOSO, C. A. C.; ARAUJO, S. M. B.; RODRIGUES, J. E. L. F.; SILVA, A. R. Correção da acidez do solo. In: E.C. BRASIL; CRAVO, M. da S.; VIÉGAS, I. de J.M. (Org.). **Recomendações de calagem e adubação para o estado do Pará**. 2ªed. Brasília-DF: Embrapa, 2020, v. 1, p. 121-131.

WOLOWSKI, M.; AGOSTINI, K.; RECH, A. R.; VARASSIN, I. G.; Relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil. São Carlos, São Paulo: **Editora Cubo**, 2019. DOI: 10.4322/978-85-60064-83-0

YAMANE, K.; KONO, M.; FUKUNAGA, T.; IWAI, K.; SEKINE, R.; WATANABE, Y.; IJIMA, M. Field evaluation of coffee grounds application for crop growth enhancement, weed control, and soil improvement. **Plant Production Science**, v. 17, n. 1, p. 93-102, 2014. DOI: 10.1626/pp.s.17.93

ZHANG, Y.; JINGSONG, Y. A. N. G.; RONGJIANG, Y. A. O.; XIANGPING, W. A. N. G.; WENPING, X. I. E. Short-term effects of biochar and gypsum on soil hydraulic properties and sodicity in a saline-alkali soil. **Pedosphere**, v. 30, n. 5, p. 694-702, 2020. DOI: 10.1016/S1002-0160(18)60051-7

**Boletim Técnico-Científico
Insecta, v.3, n. 4, 2023**

Esta publicação está disponível no
endereço:
<https://www.ufrb.edu.br/boletiminsecta>

1ª Edição
Versão eletrônica (2021)

Grupo de Pesquisa Insecta, CCAAB,
UFRB, Rua Rui Barbosa, 710 - Centro -
Cruz das Almas/BA - 44.380-000

Conselho Editorial:

Andreia Santos do Nascimento
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Edilson Divino Araújo
Geni da Silva Sodré
Irana Paim Silva
Reginaldo Barros
Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva
Zuleide Silva de Carvalho